

**STIMULAREA CREȘTERII ECONOMICE PRIN PRISMA
STRUCTURII SISTEMULUI DE IMPOZITARE.
EFECTELE REFORMEI FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
DIN ANUL 2018**

Dorel NOROC
ORCID: 0000-0002-3919-176X
Doctorand, ASEM

CZU: 330.35:336.22.02(478)“2018” DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7388943>

Abstract: *Tax policy aims to establish a taxation system that contributes to economic growth. This can refer to 3 components: (i) the general level of taxation, (ii) the structure of the taxation system (iii) the predictability and simplicity of the taxation system. The purpose of the article is to summarize the results of the studies in order to conclude the existence of the correlation between the structure of the taxation system and economic growth. Following research, the main types of taxes will be identified to be used as an instrument for economic growth and/or consolidation of budget revenues necessary to finance public expenditures, including investment ones. However, public investments can also contribute to increase the economic growth objective. Likewise, the article analyzes the main effects of the tax reform carried out in 2018 in the Republic of Moldova.*

Keywords: Structura sistemului de impozitare, creștere economică, impozite directe, impozite indirecte.

Introducere (gradul de abordare a temei în literatura științifică) Măsurile întreprinse de către guvernele naționale pentru combaterea răspândirii infecției COVID-19 au avut un efect negativ asupra economiei mondiale materializându-se prin reducerea producției și a comerțului, perturbării lanțurilor valorice globale, diminuarea consumului, creșterea șomajului, majorarea deficitelor bugetare.

În aceste circumstanțe, Guvernele și-au concentrat eforturile pe identificarea măsurilor care pe de o parte să asigure finanțarea cheltuielilor bugetare în creștere dar, în același timp, să mențină sau să sporească competitivitatea mediului de afaceri. Principala dilemă este tipul impozitelor (directe sau indirecte) ce urmează a fi utilizate în dependență de obiectivul urmărit de către Guverne.

Chiar dacă mai multe studii empirice se axează pe relația dintre nivelul de impozitare și creșterea economică, în ultimele decenii economiștii și deciziile

politice se orientează tot mai mult pe structura optimă a sistemului de impozitare care ar asigura maximă eficiență economică.

Scopul principal al politicilor fiscale constă în elaborarea unei structuri optime a sistemului de impozitare care să asigure maximă eficiență economiei naționale. Desigur că structura optimă a unui sistem de impozitare diferă de la țară la țară și trebuie să fie analizat ținând cont de etapa de dezvoltare, circumstanțele naționale și regionale și parametrii economici ai unei țări.

Mai mulți cercetători economici sugerează conceptul de creștere a impozitelor pe consum concomitent cu reducerea impozitelor directe drept o măsură ce ar stimula creșterea economică.

Astfel, subiectul structurii optime a sistemului de impozitare din perspectiva creșterii economice este studiat și analizat pe larg de cercetătorii din cadrul Fondului Monetar Internațional (IMF) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE, precum Tanzi, V., and H. Zee (2000), Acosta-Ormaechea, S., and J. Yoo (2012), Acosta-Ormaechea, S., and J. Yoo (2012), Mansour, M., Schneider J. (2019), Abdel-Kader, K., De Mooij, R. (2020), Arnold, J. (2008), Myles, G. (2009), și alți cercetători economici, precum: Easterly W. și Rebelo S (1993), Lee, Y., & Gordon, R. (2005), Paparas, D., & Richter, C. (2015), etc.

Cu toate că subiectul este abordat în multiple cercetări menționate supra, circumstanțele diferite ale țărilor lasă loc pentru noi analize ale modului în care structura sistemului de impozitare poate să stimuleze creșterea economică, care vor reprezenta o bază teoretică și empirică necesară pentru decidenți în procesul de promovare a măsurilor de politici fiscale eficiente.

Scopul cercetării constă în determinare faptului dacă structura sistemului de impozitare (modificarea acesteia), poate să determine o stimulare a creșterii economice și/sau modificarea unor parametri economici. Acest aspect urmează a fi determinat în baza inventarierii studiilor și analizelor efectuate în domeniul respectiv de către cercetătorii economici, precum și urmare analizei efectelor reformei fiscale derulate în Republica Moldova în anul 2018. La fel, urmează a fi analizate și apreciate tipurile de impozite ce au o influență majoră în stimularea creșterii economice.

Un alt aspect relevant cercetării este modalitate și căile de transmisie a măsurilor de politici fiscale asupra diferitor parametri economici, la nivel micro și macroeconomic.

Metodologia cercetării se bazează atât pe metodele teoretice cât și cele empirice. Astfel, în baza metodelor teoretice, sunt analizate și sintetizate studiile efectuate de către cercetătorii economici care au abordat subiectul impactului structurii sistemului de impozitare asupra creșterii economice. La fel, în procesul de cercetare au fost utilizate metoda comparației și corelației a indicatorilor relevanți obiectului cercetării înregistrați în diferite țări.

O altă metodă utilizată în procesul de cercetare este abstractizarea. Pe de o parte abstractizarea permite identificarea corelațiilor între anumiți indicatori și, respectiv, formularea concluziilor și recomandărilor, iar pe de altă parte această comportă limite și riscuri în apariția unor erori în procesul de cercetare, prin neluarea în considerare a anumitor parametri (variabile endogene), în speță a celor de natură alta decât fiscală, care au determinat evoluția indicatorilor analizați (variabile exogene), în speță creșterea economică.

Rezultatele cercetării. La general, influența creșterii economice poate avea loc prin intermediul următoarelor 3 componente ale politicii fiscale:

- Nivelul de impozitare;
- Structura sistemului de impozitare;
- Simplitatea și previzibilitatea sistemului de impozitare.

Considerăm că recurgerea la prima componentă, nivelul de impozitare, este ce mai simplă și des utilizată dar nu și cea mai potrivită. În primul rând, acest tip de intervenție are un efect direct asupra veniturilor bugetare, ceea ce presupune că diminuarea nivelului de impozitare poate avea loc concomitent cu reducerea cheltuielilor publice, inclusiv cele investiționale. Aceasta presupune că, pe de o parte se stimulează dezvoltarea mediului privat care se poate realiza doar prin investiții, iar pe de altă parte are loc reducerea investițiilor publice, determinând în ultimă instanță un efect nul al creșterii economice pe termen scurt.

Totuși, în cazul în care sursele financiare suplimentare obținute de către mediul privat, urmare reducerii nivelului de impozitare, sunt utilizate mult mai eficient ca și în cazul în care acestea s-ar fi aflat la dispoziția statului, atunci putem avea un efect pozitiv asupra creșterii economice pe termen lung, inclusiv și cu beneficii asupra încasărilor fiscale.

În același context, teoria privind dependența negativă dintre creșterea economică și nivelul de impozitare este combătută de datele actuale privind raportul sumei încasărilor fiscale în PIB înregistrat în țările cu diferite grade de dezvoltare economică. Astfel, majoritatea țărilor înalt dezvoltate înregistrează un nivel înalt de impozitare, cum ar fi: Danemarca, Suedia, Franța, Belgia, Finlanda, Norvegia, Italia, Austria, Olanda etc., iar pe de altă parte, există țări cu un nivel de impozitare destul de mic, dar cu un nivel de dezvoltare mult mai redus, cum ar fi: Nigeria, Armenia, Albania, Belarus, etc.

Desigur că, nivelul de dezvoltare economică este influențat de o serie de alți factori decât cei de natură fiscală, cum ar fi: poziția geografică, resurse naturale, condițiile climaterice, etc., dar ideea principală care se impune urmare acestei constatări este faptul că, un nivel înalt de impozitare nu reprezintă o „frână” în dezvoltarea economică a țării, iar un nivel redus al impozitării nu garantează asigurarea creșterii economice durabile.

În acest context, considerăm că ce-a de doua componentă a politicii fiscale, structura sistemului de impozitare, reprezintă instrumentul primordial care trebuie să fie utilizat de către factorii de decizie la elaborarea politicii fiscale orientate către susținere creșterii economice.

Importanța acestui tip de intervenție este redată de faptul că influența creșterii economice poate fi realizată fără înregistrarea pierderilor bugetare, întrucât micșorarea unui anumit tip de impozit cu efect mai puternic asupra comportamentului mediului de afaceri poate avea loc concomitent cu majorarea unui alt tip de impozit care este mult mai neutru, prin aceasta obținându-se un efect nul asupra veniturile bugetare.

Cea de-a treia componentă, simplitatea și previzibilitatea sistemului impozitelor este determinată de gradul de complexitate, instabilitate și incertitudine a sistemului de impozitare. Problema constă în faptul că aceste aspecte nu pot fi cuantificate, astfel încât să fie determinat intensitatea corelației dintre acestea și creșterea economică.

Cert este faptul că, complexitatea crescătoare a anumitor impozite tinde să crească nu numai costurile administrative privind așezarea, încasarea, controlul achitării depline a impozitelor, dar și costurile suportate de contribuabili pentru calculul și declararea impozitului.

Această componentă este una relevantă în ultima perioadă datorită implementării proceselor de digitalizare, care asigură o reducere a eforturilor atât a autorităților de administrare fiscală cât și a mediului de afaceri

Instabilitatea și incertitudinea politicii fiscale reprezintă un alt cost mai puțin vizibil și mai greu cuantificabil, însă acestea fac dificilă sarcina antreprenorilor de a dezvolta planuri pe termen lung, reducând nu doar randamentul firmelor existente ci și interesul potențialilor investitori străini, dar și naționali.[1] Merită atenție în acest sens cuvintele lui Lyndon Baines Johnson, al 36-lea președinte a SUA care afirma „Cel mai dezastruos lucru ce-l poți face unui om de afaceri în America este să-l ții în incertitudine și să-l pui să „ghicească” cum va fi politica fiscală”.[2]

Aspectul stabilității sistemului de impozitare este redat și în concluziile Mansour, M., Schneider J. (2019) care menționează că politicile fiscale orientate spre stabilitatea au jucat un rol cheie în atragerea investițiilor în țările fragile, fiind un important avantaj comparativ în competiția pentru realocarea factorilor de producție. Eforturile principale, în cazul dat, urmează a fi realocate către consolidarea veniturilor publice prin eficientizarea administrării fiscale, fără a interveni în modificări legislative.

Totodată, se menționează că elaborarea politicilor fiscale de la zero nu a reprezentat un dezavantaj pentru țările în perioadele în care au fost afectate de crize economice profunde. Un alt aspect important, este ancorarea politicilor

fiscale la standardele internaționale, iar în context regional, standardele UE fiind cele mai relevante.[6]

Astfel, dacă deciziile privind majorarea sau micșorarea, introducerea sau anularea unor tipuri de impozite sunt realizate periodic în funcție de fazele ciclului economic, atunci cerința privind asigurarea simplității și previzibilității trebuie să fie asigurată într-un mod permanent. În acest sens, statul este obligat să asigure un mediu cât mai „comod” agenților economici în partea ce ține de mecanismul de percepere a impozitelor.

Pe de altă parte, Abdel-Kader, K., De Mooij R. (2020) sugerează că țările în curs de dezvoltare ar trebui în primul rând să-și consolideze capacitatea administrativă. Cu toate acestea, ei ar putea, de asemenea, să își îmbunătățească și să simplifice politicile de TVA și accize, să își protejeze mai bine impozitele pe venit împotriva evaziunii și evaziunii, să reducă stimulentele fiscale discreționare, să-și îmbunătățească regimurile fiscale pentru industriile extractive și să exploateze mai bine impozitele pe proprietate și poluare. [6]

Un aspect important în procesul de determinare a structurii optime a sistemului de impozitare îl reprezintă caracteristica impozitelor și modalitatea de impact a acestora asupra diferitor variabile micro- și macroeconomice.

Conform rezultatelor analizelor efectuate în lucrarea sa de către Acosta-Ormaechea, S., și J. Yoo. (2012), s-a constatat că modificarea structurii de impozitare, prin trecerea de la impozitarea consumului și a proprietății către impozitele pe venit, se asociază într-un mod negativ cu creșterea economică pe termen lung. La fel, cotele mai mari a contribuțiilor de asigurări sociale și medicale și a impozitului pe venit a persoanelor afectează negativ într-o proporție mai mare creșterea economică decât eventuale majorări ale cotelor la impozitul pe profit. Totodată, trecerea de la impozitul pe venit la impozitele pe proprietate are o influență pozitivă mai puternică asupra creșterii economice, în comparație cu trecerea la impozitele pe consum. [4]

Analizând 21 de țări membre OECD, Arnold, J. (2008), sugerează în lucrarea sa că impozitele pe venit sunt asociate cu o creștere economică mai redusă în comparație cu impozitele pe consum și pe proprietate. Mai exact, constatările autorului prevăd un clasament al instrumentelor fiscale în raport cu corelația lor cu creșterea economică.

Impozitele pe proprietate par a fi cele mai favorabile creșterii, urmate imediat de taxele pe consum. Impozitele pe venitul personal par a fi semnificativ inferioare, iar impozitele pe venitul corporativ au cele mai multe efecte negative asupra PIB-ului pe cap de locuitor. Există, de asemenea, dovezi ale unei relații negative între progresivitatea impozitelor pe venitul personal și creșterea economică. [8]

Astfel, urmare analizei și sintezei studiilor teoretice și empirice în domeniu de cercetare se constată că în cazul în care se dorește reducerea deficitului bugetar și/sau creșterea veniturilor bugetare pentru finanțarea cheltuielilor publice, inclusiv cele investiționale, cea mai eficientă cale este recurgerea la impozitele pe consum (impozitele indirecte) și pe bunurile imobiliare, întrucât acestea din urmă afectează într-o proporție mai mică competitivitatea și, respectiv, creșterea economică. În acest sens, pot fi întreprinse două acțiuni, și anume extinderea bazei de impozitare asupra unor operațiuni care au fost anterior scutite și/sau creșterea ratei de impozitare.

Impozitul pe venitul și profit, contribuțiile de asigurări sociale și medicale se constată a fi cele mai dăunătoare pentru creșterea economică. Reducerea impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale și medicale poate avea ca efect creșterea atât a ofertei, cât și a cererii de muncă, reducerea costul forței de muncă, și respectiv majorarea competitivității economiei naționale în raport regional și internațional. Impozitul pe profit influențează comportamentul companiilor din perspectiva deciziilor de investiții.

În contextul celor descrise supra, se conturează necesitate analizei efectelor asupra creșterii economice în cazul unei măsuri ce presupune trecerea a unei părți a presiunii fiscale de la impozitele directe la cele indirecte. O asemenea măsură ar trebuie să asigure o mai mare eficiență a forței de muncă și respectiv o creștere economică. Măsura dată va reduce costul forței de muncă și va crește competitivitatea, pe când taxele pe consum nu afectează operațiunile de export, în contextul restituirilor acestora.

Totuși, în cazul în care afirmația de mai sus ar fi în totalmente adevărată, fără existența unor efecte negative, aceasta ar presupune că Guvernele ar trebui să renunțe la impozitare directă și să se axeze doar pe cea indirectă. Acest aspect este combătut de avantajele și dezavantajele impozitelor directe și indirecte care se compensează odată cu aplicare concomitentă a acestora. Astfel, dezavantajul principal al impozitelor indirecte constă în regresivitatea acestuia, respectiv redistribuirea inechitabilă a sarcinii fiscale, aspect ce este compensat de impozitele directe a căror avantaj principal constă în echitatea fiscală.

Respectiv, în cazul "alunecării" puternice într-un sistem fiscal bazat pe impozitele indirecte, în vederea atingerii obiectivului de creștere economică, riscăm să afectăm negativ redistribuirea echitabilă a venitului național, prin prisma sistemului de impozitare. Desigur că, acest aspect ar putea fi minimizat prin intermediul măsurilor de cheltuieli publice (politica socială).

Un alt aspect important în structura sistemului de impozitare o reprezintă facilitățile fiscale, care ar putea fi utilizate în vederea atingerii obiectivului de creștere economică. Un element esențial al sistemului de facilități fiscale este eficiența acestora, care urmează a fi analizată atât la etapa de introducere cât și pe parcursul implementării acestora. La fel, în cazul unei decizii de reducere a

impozitelor directe, în vederea atingerii obiectivului de creștere economică, pentru a menține veniturile bugetare și a evita consecințele negative ale creșterii impozitelor indirecte (creșterea prețurilor, redistribuire inechitabilă a veniturilor), cea mai bună opțiune ar fi raționalizarea sistemului de facilități fiscale.

O altă componentă importantă care urmează a fi analizată în procesul implicațiilor politicilor fiscale asupra creșterii economice este comportamentul contribuabilului. În cazul de față, comportamentul contribuabilului reprezintă o componentă importantă în studierea efectelor sistemului de impozitare asupra creșterii economice. Indiferent că acesta este cetățean sau o companie, de modalitatea cum va reacționa la modificările în sistemul de impozitare va depinde în mare parte și succesele politicii fiscale în atingerea obiectivelor de creștere economică.

În contextul celor expuse supra, eventualele decizii referitor la modificarea structurii sistemului de impozitare urmează a fi analizată prin prisma tuturor circumstanțelor în care se află economia națională. La sfârșitul anului 2018 în Republica Moldova a fost aprobată o reformă fiscală ce a avut drept obiectiv stimularea creșterii economice urmare creșterii competitivității prin reducerea costului forței de muncă. Un alt obiectiv important al reformei fiscale a fost creșterea ponderii salariilor achitate în mod legal, prin reducerea costului de oportunitate al plăților salariale achitate "în plic". Pe lângă efectul pozitiv de creștere a încasărilor urmare "înălbirii" plăților salariale, un aspect forte al reformei îl reprezintă asigurarea concurenței loiale, element extrem de necesar procesului de creștere economică

Reforma fiscală a constat în revederea conceptuală a impozitului pe venitul persoanelor fizice, fiind introdusă impozitarea proporțională, prin introducerea impozitului unic în mărime de 12%, concomitent cu dublarea scutirii personale până la nivelul de 24 000 lei. Această reformă a fost însoțită și de o reducere substanțială a cotei contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale cu 5 p.p. suportată de angajator, de la 23% la 18%.

Urmare a analizei studiilor referitoare la avantajele și dezavantajele cotei progressive și cotei unice a impozitului pe venit considerăm că, implementarea cotei unice este oportună în țările în curs de dezvoltare, cu un grad relativ mare a evaziunii fiscale, iar cotele progresive sunt binevenite în țările dezvoltate, cu un grad mare de conformare fiscală.

Urmare reducerii cotei contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale, agenții economic au beneficiat de o reducere a costului forței de muncă cu 5 p.p. De asemenea, salariații au înregistrat o creștere a venitului disponibil cu peste 700 mil. lei urmare a dublării scutirii personale.

Din Figura 1, constatăm că reforma fiscală a avut drept efect o creștere a mărimii fondului de salarizare peste media ultimelor ani 3 ani (creștere

naturală), în mărime absolută de 2 264 mil.lei, care în final s-a transpus în creșterea veniturilor bugetare cu 927 mil. lei. În mărimea acestei sume au fost diminuate ratările bugetare care au fost prevăzute inițial de aproximativ 3 mlrd. lei.

Figura 1. Efectele reformei fiscale în Republic Moldova din anul 2018 asupra creșterii/legalizării salariilor și efectele secundare asupra încasărilor bugetare.

Sursa: Elaborat de autor în baza informațiilor Biroului Național de Statistică

În acest context conchidem că reforma fiscală realizată în Republica Moldova în anul 2018, se încadrează în concluziile studiilor menționate supra în partea ce ține de alegerea corectă a tipurilor de impozite pentru atingerea scopului de creștere economică. Totodată, pentru evitarea reducerii veniturilor bugetare, care prin intermediul cheltuielilor publice investiționale, participă de asemenea la creșterea economică, considerăm binevenită consolidarea veniturilor bugetare prin raționalizarea facilităților fiscale în special pe componenta impozitelor indirecte (TVA).

Totuși, este de menționat că atingerea obiectivului de creștere economică urmează a fi realizat printr-un mix de politici, inclusiv cele legate de domeniile precum: justiția, educația, etc, or, în caz contrar efectele așteptate se pot transpune doar în ratări de venituri bugetare, redistribuirea inechitabilă a venitului național, etc.

Concluzii. Ca urmare a cercetării efectuate, menționăm următoarele concluzii:

- majoritatea studiile empirice, în special cele mai recente, constată o corelație între structura sistemului de impozitare și creșterea economică;

- conform studiilor analizate impozitul pe profit și pe veniturilor personale au capacitatea de a influența într-o măsură mai mare creșterea economică în comparație cu impozitele pe consum. Aceasta presupune că, în cazul adoptării politicilor fiscale orientate spre creșterea economică este necesar de a se pune accent în special pe impozitele directe, iar în cazul când se urmărește colectarea de venituri bugetare suplimentare - pe impozitele indirecte;
- măsurile de politică fiscală urmează să se axeze în special pe perfecționarea structurii sistemului de impozitare în comparație cu modificarea nivelului de impozitare;
- simplitatea și previzibilitatea – principii ce sunt stipulate în legislațiile fiscale, reprezintă condiții obligatorii ale sistemului de impozitare a căror absență influențează negativ deciziile de investiții pe termen lung a mediului de afaceri, acesta din urmă reprezentând catalizatorul creșterii economice durabile;
- un nivel înalt de impozitare nu reprezintă o „frână” în dezvoltarea economică a țării, iar un nivel redus al impozitării nu garantează asigurarea creșterii economice durabile;
- politică fiscală modernă trebuie să fie în concordanță cu obiectivele și așteptările politicii economice ale statului;
- un factor important în determinarea corelației dintre politica fiscală ce urmează a fi adoptată și impactul acesteia asupra creșterii sau stagnării economice este cercetarea comportamentului mediului de afaceri.

Referințe bibliografice:

1. Marșu L. Costuri văzute și nevăzute ale politicii fiscale. În: *Economistul*. 2011, nr. 16, p.23.
2. <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/lyndon-baines-johnson/state-of-the-union-1964.php>.
3. Tanzi, V., and H. Zee. (2000). *“Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries.”* IMF Working Paper 35, International Monetary Fund, Washington, DC.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0035.pdf>
4. Acosta-Ormaechea, S., and J. Yoo. (2012). *“Tax Composition and Growth: A Broad Cross-Country Perspective.”* IMF Working Paper 257, International Monetary Fund, Washington, DC. ISBN:9781616355678/1018-5941.
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-Composition-and-Growth-A-Broad-Cross-Country-Perspective-40067>.

5. Gaspar, V., L. Jaramillo and P. Wingender. (2016). "Tax Capacity and Growth: Is there a Tipping Point?" IMF Working Paper 16/234, International Monetary Fund, Washington DC. ISBN:9781475558173/1018-5941. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-Capacity-and-Growth-Is-there-a-Tipping-Point-44436>.
6. Mansour, M., Schneider J. (2019). "How to Design Tax Policy in Fragile States", How-To Note No. 2019/004, International Monetary Fund, Washington, DC ISBN: 978-1-51350-815-3. <https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2019/09/20/How-to-Design-Tax-Policy-in-Fragile-States-48512>
7. Abdel-Kader, K., De Mooij R. (2020). "Tax Policy and Inclusive Growth", IMF Working Papers WP/20/271, International Monetary Fund, Washington, DC. ISBN:9781513561561/1018-5941. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/12/04/Tax-Policy-and-Inclusive-Growth-49902>.
8. Arnold, J. (2008). "Do Tax Structure Affect Aggregate Economic Growth? Empirical Evidence from a Panel of OECD Countries". Economics Department Working Papers, No. 643, ECO/WKP(2008)51. ISSN: 18151973. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/do-tax-structures-affect-aggregate-economic-growth_236001777843.
9. EU Commission (2011). "Tax reforms in EU member states: Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability", European Economy series 5/2011. ISSN: 0379-0991. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ece6110-d781-4b0a-8739-29e8fd0eba2c/language-en>.
10. Myles, G. (2009). "Economic Growth and the Role of Taxation". OECD Economic Department, WP No 714. ISSN: 18151973. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-growth-and-the-role-of-taxation-aggregate-data_222781828316.
11. Macroeconomic effects of a shift from direct to indirect taxation: a simulation for 15 eu member states, Note presented by the European Commission services (DG TAXUD) at the 72nd meeting of the OECD Working Party No. 2 on Tax Policy Analysis and Tax Statistics, Paris, 14-16 November 2006. <https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494151.pdf>.